

УДК 340.115.4

Гоцкалюк Ірина Петрівна –
студентка господарсько-правового факультету,
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Iryna P. Hotskaliuk –
student of the Faculty of Economics and Law
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street Kharkiv 61024 Ukraine)

Правове виховання молоді як фактор розбудови української держави

У статті розглядається проблематика правового виховання молоді як фактор розбудови української держави. Здійснюється оцінка реального існування даного питання, його сутності та значення для сучасної правової держави. Запропоновано напрямок та спосіб вирішення проблеми правового виховання молоді, яка потребує термінового вирішення.

Ключові слова. Правове виховання, правосвідомість, правова культура, молодь України, правова держава.

В статье рассматривается проблематика правового воспитания молодежи как фактор развития украинского государства. Осуществляется оценка реального существования данного вопроса, его сущности и значения для современного правового государства. Предложено направление и способ решения проблемы правового воспитания молодежи, которая требует срочного решения.

Ключевые слова. Правовое воспитание, правосознание, правовая культура, молодежь Украины, правовое государство

I.P. Hotskaliuk Legal Education of Youth as a Factor for Development of Ukrainian Society

Development of Ukraine as a democratic, social and law-based state is impossible without legal education which forms a necessary level of legal awareness and legal culture of a citizen and society in general. That is why the purpose of the article is to research problem issues during the forming of legal awareness in general and particularly in youth at present time. Legal education aims at developing respect for law, view at the law as a big social value which refers to each individual; development of responsibility, intolerance of arbitrary decisions and corruption.

The main common goals for legal education of our citizens including youth are the following: increase of their legal knowledge, legal culture, development of such qualities as respect for law, confidence in its necessity and usefulness. Legal education in transitional society particularly in Ukrainian one is a complicated and contradictive task. It is connected first of all with a low level of legal awareness and legal culture in transitional societies. In turn, low level of legal awareness and legal culture in transitional societies is caused by historical, national and psychological factors. Special attention should be focused on a high level of youth's legal awareness because it is an active part of society and a real force which is able to influence and direct changes in society.

Keywords: legal education, legal awareness, legal culture, youth of Ukraine, law-based state.

Постановка проблеми. Одним із найважливіших завдань в Україні є будівництво правової, соціальної та демократичної держави, головними принципами якої повинні бути верховенство права та дотримання прав і свобод людини. Необхідність формування громадянського суспільства в нашій державі також висунула на чільне місце проблему

правового виховання громадянина України. У зв'язку з цим сьогодні набуло великого значення питання правового виховання, на якому ґрунтується правова культура особи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання правового виховання молоді є настільки актуальним у площині правової доктрини та практики, що йому

присвячено численні дослідження, зокрема, таких науковців, як О.М. Нестеренко, В.В. Головченко, Г.Д. Марченко, Д.О.Єрмоленко, немало з яких стали класикою теорії права.

Невирішенні раніше проблеми. Наукова новизна полягає в тому, що авторка показує наскільки важливим є вирішення проблеми правового виховання молоді задля побудови правової держави.

Мета. Показати проблеми правового виховання молоді України та дослідити шляхи підвищення правової свідомості громадян.

Виклад основного матеріалу. Що ж таке правове виховання? На наш погляд, правове виховання є систематичною та цілеспрямованою діяльністю державних органів, установ і громадських організацій, що зорієнтовані на формування у людини правової свідомості та належного ставлення до законодавства.

Основна мета правового виховання – створення належних умов для формування особистості громадянина України, якому притаманні права культура, усвідомлені цінності свободи, прав людини, відповідальність, готовність до компетентної участі у громадському житті.

Серед ознак правового виховання слід виокремити такі:

1. воно ґрунтується на нормах і принципах права. Правове виховання становить собою комплекс заходів, спрямованих на моделювання у особи правомірної поведінки;

2. спирається на можливість застосування примусової сили держави шляхом покладення юридичної відповідальності на правопорушників;

3. виховний вплив розповсюджується на всіх суб'єктів: як на тих, хто дотримується правових норм, так і на правопорушників, а також осіб, схильних до вчинення неправомірних діянь;

4. здійснюється за допомогою спеціальних правових засобів і прийомів (переконання, примус тощо);

5. висуває особливі вимоги до суб'єктів, які здійснюють правовиховну діяльність. Вихователі повинні мати не лише високі моральні якості, а і володіти юридичними та педагогічними знаннями і навичками, а також не бути носіями деформованої правосвідомості.

Правова культура особистості в найбільш узагальненому розумінні – це дотримання людиною існуючої системи права. Вона характеризує певний рівень знання права членами суспільства, їх поважне ставлення до права, значущість права в суспільстві, стан правової свідомості учасників суспільного життя. Схоже розуміння правової культури простежується і в працях радянської доби, хоча й за помітного впливу марксистсько-ленінської ідеології. Тоді соціалістична правова культура людини розглядалася як засновані на марксистсько-ленінському світогляді теоретичні знання про правові приписи, переконаність у справедливості правових вимог, що висувуються до особи, уміння й навички правильно використовувати в практичній діяльності правові засоби.

Проблема правового виховання молоді була поставлена ще в 70-х роках ХХ століття. Цю тему досліджували А. Дольова, В. Каменська, М. Козюбра, Л. Корнієнко, Г. Маркова та інші. У часи незалежної України тема правового виховання теж є досить актуальною. Її досліджували В. Воднік, М. Іванчук, Ю. Калиновський, С. Погребняк, А. Скуратівський та інші дослідники.

Ґрунтуючись на цих наукових розробках, на сучасному етапі є необхідність сформувати у кожної молоді людини розуміння того, яке значення має право в житті всіх і кожного, а також проінформувати кожного про його права та навчити користуватися ними. Адже насправді сьогодні постає така проблема, що молодь не лише не знає власних прав і законодавства власної країни, а навіть і не усвідомлює цінності права.

Можна виділити певний ряд загальних проблем правового виховання сучасної молоді в Україні: відсутність або складність доступу молоді до правової інформації; зміцнення у свідомості молоді «побутових» уявлень про право; недостатня кількість і якість педагогічних кадрів, задіяних у процесі правової освіти; небажання самих громадян до правового самовиховання (відсутність мотивації, відсутність переконання в необхідності); перекручування правової інформації засобами масової інформації, неправильне її тлумачення під час правової пропаганди тощо. Проте найголовнішим питанням у сфері правового

виховання є питання підвищення правової культури та формування правової свідомості населення [1, с.15].

Зараз пропонують різні заходи щодо підвищення ефективності правового виховання молодих людей. Проте сьогодні необхідно перш за все сформувати у кожної молодої людини правильне розуміння права не як формальної заборони, а як керівництва до дій, компасу для прийняття правильного рішення в будь-якій ситуації.

У подальшому необхідно переконати і прищепити звичку практично співвідносити свої дії з вимогами законодавства, виробивши правильне ставлення до нього, як суспільної цінності. Іншими словами, важливо, щоб правові знання не залишилися простою теорією, а перетворилися у тверді переконання та практичні дії щодо їх реалізації.

Правове виховання не слід зводити лише до профілактики правопорушень. Правда, профілактичний елемент у структурі правового виховання міститься, і в багатьох випадках він має важливе значення для формування активної життєвої позиції кожного члена суспільства, уміння і готовності боротися з будь-якими негативними відхиленнями від соціальних норм. Але основними цілями правового виховання громадян нашої країни, у тому числі молоді, є: підвищення рівня їх правових знань, формування і розвиток у них правосвідомості, правової вихованості, правової культури, вироблення таких якостей, як повага до права, переконаність у його необхідності та корисності, почуття законності та правового обов'язку, непримиренність до правопорушень, готовність, вміння і звичка діяти завжди і в будь-якій ситуації правомірно й активно, брати участь у застосуванні норм права та їх вдосконаленні, в охороні правопорядку [2, с.54].

Як вже відзначалося завданням правового виховання є формування у громадян правового світогляду. Формування правосвідомості відбувається під впливом всіх аспектів суспільної діяльності і суспільних відносин. Поряд з цим існують і специфічні методи цілеспрямованого правового виховання. Вони включають різні форми вивчення права, інформування та пояснення права всіма засобами масової інформації, вплив на особу юридичної

практики, особиста участь у правоохоронній діяльності.[3, с.124]

Однак було б неправильно зводити правове виховання виключно до викладання основ права або до різних видів лекційної роботи з правової пропаганди. Обов'язковий елемент правового виховання неповнолітніх і молоді – це демонстрація їм прикладів неухильного дотримання вимог законів у повсякденному житті, у тому числі у сім'ї, навчальному закладі, побутовій сфері.

Не слід покладати всі надії тільки на виховну силу інформації про закон, оскільки на свідомість людини діє ціла система факторів, досить складних. Тому, зокрема педагоги, та інші вихователі повинні постійно пам'ятати про те, що несправедливість в оцінці знань, приховування правопорушень, бездіяльність стосовно джерел негативного впливу на підлітків і молодь – все це не тільки порушує елементарні правила педагогічної етики, але й є яскравими прикладами порушення законності, які негативно впливають на формування правосвідомості у підлітків[4, с.73].

Таким чином, забезпечення знання законодавства – це не самоціль, а засіб, необхідний для досягнення особою розуміння права і його принципів, його готовність слідувати закону, високій правовій активності у повсякденному житті, умінням співвідносити свою поведінку та поведінку оточуючих з принципами та конкретними вимогами закону.

Юридична оцінка діянь і відносин залежить від моральної оцінки, адже всі норми права мають моральний зміст. Іншими словами, оцінка дій, відношень як законних так і незаконних повинна поєднуватись з оцінкою їх як хороших і поганих, справедливих і несправедливих і т.д. За оцінками вчених більше дев'яти десятих населення співвідносять вибір правомірної поведінки не зі страхом перед покаранням, а з вимогами моралі, першою з яких є вимога дотримання законів[5, с.78]. Відповідно й у правовому вихованні слід проводити ідею взаємозв'язку моралі та права, показувати правову захищеність важливих моральних норм, моральний зміст правових норм, інститутів і принципів. Зокрема, вивчення правових норм, у той же час є важливим каналом інформування про значимість моральних норм, які тому і взяті під охорону закону. Слід також мати на увазі, що

норми моралі і права взаємодіють при розробці системи ціннісних орієнтацій, надаючи комплексний морально-правовий характер цій системі. Не завжди можна визначити "вагу" правових і моральних вимог при виробленні лінії поведінки. Однак можна бути впевненим у тому, що в кінцевому результаті проявиться вплив цих двох вимог.

У процесі правового виховання потрібно враховувати не тільки вікові соціально-психологічні особливості, але й специфічне становище молоді, становище підопічних до закінчення навчання, невизначеність майбутнього, невлаштованість сьогодення пов'язаних з економічною кризою, яку переживає країна. Звикання до ролі підопічного негативно впливає на здатність молодої людини самостійно приймати рішення у будь-якій більш-менш складній ситуації, достатньо швидко оцінювати її і вибирати правильний варіант поведінки. Становище "дорослих дітей" сприяє виникненню звички до несамостійності, безвідповідальності, посилює вразливість від негативних впливів. Правове виховання покликане нейтралізувати або усунути ці деформації в особистісному розвитку. Засвоєння правових вимог, які несуть у собі в концентрованому вигляді великий досвід нашого суспільства, суттєво полегшує молодим людям вибір варіанту своєї поведінки, формування громадянської позиції тощо.

Правове виховання має реалізовуватися так, щоб молоді люди переносили центр ваги не на заучування правових вимог, а на їх застосування у навчальній, трудовій, сімейно-побутовій, громадській діяльності. Права неповнолітніх і молодих людей повинні розглядатися в органічному поєднанні з їх обов'язками. Зловживання правом, розуміння деякими молодими людьми свого преференційного становища у суспільстві прямо суперечить закону.

Завдання правового виховання полягає в тому, щоб виробити у молодих людей переконання, що недоліки виховання й організації дозвілля, економічна безвихідь не виправдовують людину, яка обрала протиправний варіант діяльності, що за будь-яких умов правопорушник понесе особисту відповідальність перед суспільством і буде зобов'язаний спокутувати свою вину.

Правове виховання реалізовується у таких формах:

1. Правова освіта – найбільш ефективна і результативна форма, оскільки вона дає певну систему правових знань. Це конкретний вид навчального процесу, під час якого члени суспільства здобувають правові знання, навички, вміння здійснення правових норм;

2. Правова пропаганда – це цілеспрямована діяльність з формування у членів суспільства високого рівня правосвідомості та правової культури, роз'яснення правової політики та поширення правових знань, ідей, іншої правової інформації з допомогою засобів масової інформації та інших форм доведення правової інформації до широкого загалу;

3. Правова агітація – це форма правового виховання, що полягає у правовому впливі на правосвідомість і настрої членів суспільства через колективні й індивідуальні співбесіди, виступи на мітингах, зборах (за допомогою преси, телебачення);

4. Правомірна соціально-активна діяльність чи поведінка – форма правового виховання, яка здійснюється практично в процесі реалізації норм права: використання, дотримання, виконання, і застосування. Наприклад, участь в охороні громадського порядку, чергування;

5. Самовиховання – це не лише глибоке вивчення правових норм, формування поваги до чинного правового закону, вироблення звички його дотримуватися та впевненості у його справедливості, а й формування у своїй свідомості правових почуттів. До правових почуттів відносять почуття відповідальності, дисциплінованості, обов'язковості, потрібності правового регулювання[6,с.202].

Велике значення для правового виховання неповнолітніх і молодих членів суспільства мають зустрічі з практичними працівниками правоохоронних органів, відвідування органів суду, прокуратури.

Типовим для молодих людей на початковому етапі організації правового виховання є відсутність уміння оцінити конкретний факт або акт поведінки з точки зору права не тільки як "хороший" чи "поганий", але як правомірний чи неправомірний. Дуже поширена сьогодні і така позиція, коли загальна

оцінка права як соціально корисного явища поєднується з пошуком виправдань для конкретного правопорушення, винятку з загального правила[7, ст.102].

У правовиховній діяльності з молодими людьми, схильними до вчинення злочинів, не можна виходити з того, що "вони не знали" тієї чи іншої правової заборони. Тому справа не в тому, що винні не знали, що так не можна вчиняти, а в тому, що вони дозволили собі переступити через заборону.

Подальший розвиток і вдосконалення правовиховної діяльності з молодими членами суспільства передбачає і фактичне вивчення стану їх правової свідомості, включаючи суспільну і групову думку окремих контингентів і об'єднань стосовно закону, практики його застосування, ефективності боротьби з правопорушеннями, діяльності правоохоронних органів. Все це буде сприяти підвищенню правового виховання молоді, протидії антисуспільним поглядам і звичкам серед даного вікового контингенту[8, с.42].

Також дослідники проблем правового виховання молоді вважають за необхідне для підвищення ефективності правового виховання прийняти державні освітні стандарти, які передбачали б обов'язкове вивчення низки дисциплін правового спрямування на всіх рівнях освіти молоді, нормативно закріпити кваліфікаційні вимоги до осіб, яких навчають правовим дисциплінам, зокрема наявність вищої юридичної освіти або в разі її відсутності складання кваліфікаційних іспитів. Також є необхідність впроваджувати спеціальні методики, які б були спрямовані не лише на передавання знань про права людини, а таких, що дають змогу досягнути усвідомлення молоддю поняття права, сформувані в них певний правовий світогляд.

Вважають, що наявність юридичної освіти є найефективнішою формою правового виховання, адже саме під час її здобуття особа набуває системного уявлення про право, його структуру, зміст тощо[9, с.66]. Для обрання інших форм правового виховання варто враховувати конкретні цілі, а також індивідуальні особливості суб'єкта, на якого спрямована виховна діяльність, особливості оточуючого середовища.

Щоб здійснювати таку діяльність, потрібно використовувати певні методи, способи, засоби та методики. Якщо така правовиховна діяльність буде здійснюватися методологічно та методично правильно, то не лише результати будуть кращими, а й за рахунок цього буде вищий рівень правової культури суб'єктів, щодо яких застосовуватиметься правове виховання.

Залежно від конкретного завдання, яке постає під час правовиховної діяльності, виділяють такі методи:

- переконання, який забезпечує гуманний вплив вихователя на свідомість, почуття і волю вихованців невербальними і вербальними засобами з метою формування у них активної позиції та позитивних якостей особистості;

- заохочення – це комплекс прийомів і засобів морального і матеріального стимулювання кращих результатів різнобічної діяльності особи, її успіху у вихованні;

- примусу – охоплює систему прийомів і способів, за допомогою яких вихователь примушує вихованця розвивати і вдосконалювати свої кращі якості й відмовлятися від шкідливих звичок;

- прикладу – це цілеспрямований, планомірний, систематичний та системний вплив на свідомість і поведінку особи сукупністю позитивних особистих прикладів з боку вихователів, а також усіма іншими видами позитивного прикладу;

- змагання у правовиховній роботі, який дає змогу створити атмосферу здорового суперництва, рівняння на лідерів, стимулювання співпраці між усіма учасниками правовиховного процесу, а також забезпечує згуртованість, взаємоповагу та взаєморозуміння в колективі;

- спостереження – передбачає цілеспрямовану, систематичну та системну, відповідно до раніше розроблених планів чи програм, фіксацію тих явищ, феноменів, які цікавлять педагогів з метою їх опрацювання, дослідження, аналізу й подальшого використання у практичній правовиховній діяльності.[10, с.31]

Для того, щоб процес правового виховання був успішним, необхідно залучати всі вищезгадані методи. Виходячи із усього вище згаданого, правове виховання має своєю

головною метою «розвиток правової свідомості людини і правової культури суспільства в цілому».

Сьогодні правове виховання населення в Україні здійснюється в нових соціальних умовах, які суттєво відрізняються від умов попередніх історичних періодів, тому й має зосереджуватися на нових світоглядних засадах – принципах, серед яких можна виділити принцип гуманізму. Для його реалізації варто взяти на озброєння гасло: «Найвищою цінністю є права та свободи людини». Проте в сучасному українському суспільстві відсутній контроль за механізмами проведення певних заходів або формуванням соціальних установок, норм чи правил поведінки щодо виховання у людей правосвідомості. Тому важливим на сьогоднішньому етапі розвитку українського суспільства є виховання не лише молоді, а й дорослих громадян, адже правове виховання – один із шляхів соціалізації особи, причому такої соціалізації, якої вимагає на даний час суспільство. Тому задля підвищення рівня правової культури суб'єктів необхідний ефективний контроль за залученням усіх разом методів правовиховної діяльності.

Варто вказати також про певні дослідження, які проводяться задля підвищення рівня правової свідомості молоді.

Наприклад, правове виховання в Городищенській загальноосвітній школі I-III ступенів Березнівського району Рівненської області здійснюється на основі Конституції України, Програми правової освіти населення України, Комплексної Програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки, наказу Міністерства освіти і науки України № 631 від 23.08.2006 року „Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства, щодо захисту прав неповнолітніх”, Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки” та річного плану школи. У цій школі проводиться такий експеримент, щоб показати, як варто реалізовувати методи правового виховання і чи діють ці методи. Великого значення у школі надається формуванню правосвідомості учнів: відбуваються зустрічі з представниками служби у справах неповнолітніх та представниками районного відділу юстиції. У школі функціонує клуб “Обов’язок”, який сприяє вихованню толерантності та поваги до різних ідей та думок.

Діяльність клубу дає можливість удосконалити систему правовиховної роботи в школі. Старшокласники віддають перевагу діяльнісно-практичним формам роботи: конференціям, диспутам, проведенню „круглих столів”, створенню лекторських груп, які готують цикл бесід з правової тематики для молодших школярів. Однією з основних ланок правоосвітньої і правовиховної роботи є гурток „Закон і підліток”. Основною метою його роботи є формування загальних уявлень про закони України, права та обов’язки, виховання поваги до символів нашої держави, законів, звичаїв, обрядів, моральних настанов, їх вивчення. Крім того, йдеться про формування в учнів розуміння і засвоєння загальнолюдської моралі, правових понять; вироблення екологічної культури, культури взаємин; виховання почуття особистої відповідальності за свої вчинки; виховання національно свідомого громадянина України, здатного реалізувати свої здібності, знайти відповідне місце в житті, займати в ньому активну громадянську позицію. Аналізуючи системний підхід до правової освіти і виховання, який впровадився у цій школі, можна говорити про певні результати:

1. Школа здійснює цілеспрямовану правову освіту через мережу факультативів, які читаються з авторськими програмами, та гуртків.

2. Інноваційні підходи у навчанні та вихованні сприяють поступовому формуванню в учнів власної точки зору, власної позиції, умінню аргументувати думку, робити вибір.

3. Виховна робота дозволяє побачити реальні результати щодо формування в учнів певного рівня правосвідомості: на даний момент жоден учень школи не стоїть на обліку в органах поліції[11].

Висновки. Таким чином, правове виховання – це цілеспрямована, організована, системна діяльність з боку державних органів та інших учасників правовиховного процесу з метою формування у вихованців необхідного рівня правової свідомості як основи правомірної поведінки. Так як сьогодні відсутній високий рівень правової культури громадян, то держава повинна для його підвищення включати усі заходи та методи, задля ефективності проведення правовиховної діяльності. Разом з тим правове виховання може бути успішним лише тоді, коли його цілі об’єктивно обумовлені, відображають

стан суспільства, тенденції та закономірності його економічного, соціального, політичного та духовного розвитку.

Правове виховання є важливим регулятором поведінки, важливим каналом засвоєння колективного досвіду суспільства. Підліток, юнак, наділені достатньою правовою культурою, можуть у певній ситуації, намітити і реалізувати правильну лінію поведінки, незважаючи на недостатній життєвий досвід.

Отже, вимога знати, поважати і виконувати закони належить до числа першочергових у виховання молоді для того, щоб перетворити повагу до права в особисте переконання кожного молодого члена суспільства.

Список використаних джерел:

1. Штангрет М. Й. Філософія правового виховання: світоглядні основи / М. Й. Штангрет, О. М. Броневицька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденції. – 2014. – № 12, том 1. – С. 14-17.
2. Нестеренко О. М. Актуальні проблеми та цілі правового виховання молоді / О. М. Нестеренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. – Вип. 35 (2.1). – С. 54-55.
3. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посібник / П. М. Рабінович. – Вид. 10-е, доповнене. – Львів : Край, 2008. – 192 с.
4. Маркова Г. Д. Научные основы и организация правового воспитания молодежи / Г. Д. Маркова. – Киев : Вища шк., 1979. – 152 с.
5. Татаринцева Е. В. Правовое воспитание (методология и методика) / Е. В. Татаринцева. – М. : Высш. Шк., 1990. – 173 с.
6. Нестеренко В. Г. Вступ до філософії: онтологія людини : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. Г. Нестеренко. – К. : Абрис, 1995. – 336 с.
7. Варій М. Й. Соціальна психіка нації : монографія. – Львів : СПОЛОМ, 2002. – 184 с.
8. Головченко В. В. Эффективность правового воспитания: понятие, критерии, методика измерения / В. В. Головченко. – Киев : Наук. думка, 1985. – 127 с.
9. Долгова А. И. Эффективность правового воспитания и проблемы ее оценки / А. И. Долгова // Вопр. борьбы с преступностью. – 1978. – № 28. – С. 65-69.
10. Єрмоленко Д. О. Шляхи вдосконалення правового виховання сучасної української молоді / Д. О. Єрмоленко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015, том 1. – Випуск 4. – С. 29-32.
11. Гурінчук Л. Є. Проект «Правова освіта, правове і превентивне виховання учнівської молоді» / Л. Є. Гурінчук. – Березне, 2010. – 43 с.

References:

1. M. Y. Shtanhret, *Filosofiiia pravovoho vykhovannia: svitohliadni osnovy* / M. Y. Shtanhret, O. M. Bronevitska // *Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu*. Ser.: *Yurysprudentsii*. – 2014. – № 12, tom 1. – Pp. 14-17.
2. O. M. Nesterenko, *Aktualni problemy ta tsili pravovoho vykhovannia molodi* / O. M. Nesterenko // *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*. – 2015. – Vyp. 35 (2.1). – Pp. 54-55.
3. P. M. Rabinovych, *Osnovy zahalnoi teorii prava ta derzhavy : navch. posibnyk* / P. M. Rabinovych. – Vyd. 10-e, dopovnene. – Lviv : Krai, 2008. – 192 p.
4. H. D. Markova, *Nauchnie osnovi y orhanyzatsiia pravovoho vospytanyia molodezhy* / H. D. Markova. – Kyev : Vyshcha shk., 1979. – 152 p.
5. E. V. Tataryntseva, *Pravovoe vospytanye (metodolohiia y metodyka)* / E. V. Tataryntseva. – M. : Vyssh. Shk., 1990. – 173 p.

6. V. H. Nesterenko, Vstup do filosofii: ontolohiia liudyny : navch. posibnyk dlia studentiv vyshchych uchbovykh zakladiv / V. H. Nesterenko. – K. : Abrys, 1995. – 336 p.
7. M. Y. Varii, Sotsialna psykhyka natsii : monohrafiia. – Lviv : SPOLOM, 2002. – 184 p.
8. V. V. Holovchenko, Efektyvnost pravovoho vospytanyia: poniatye, kryteryu, metodyka yzmerenyia / V. V. Holovchenko. – Kyev : Nauk. dumka, 1985. – 127 p.
9. A. Y. Dolhova, Efektyvnost pravovoho vospytanyia y problemi ee otsenky / A. Y. Dolhova // Vopr. Borbi s prestupnostiu. – 1978. – No. 28. – Pp. 65-69.
10. D. O. Yermolenko, Shliakhy vdoskonalennia pravovoho vykhovannia suchasnoi ukrainskoi molodi / D. O. Yermolenko // Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu . – 2015, tom 1. – Vypusk 4. – Pp. 29-32.
11. L. Ye. Hurinchuk, Proekt “Pravova osvita, pravove i preventyvne vykhovannia uchnivskoi molodi” / L. Ye. Hurinchuk. – Berezne, 2010. – 43 p.